

sili - molini - mangimifici - pastifici

ASM®

advanced sorting machines

A Company of

I NUOVI MITICI STANDARD DELLA SELEZIONE

LOADING

OCCHI
DI ARGOS

MENTE
DI SOPHIA

TEMPISMO
DI KAIROS

Migliorare la resilienza della filiera cerealicola con l'IA

Il **progetto CERERE** (CEreals REsiliency REvolution for agile supply chain management in the Mediterranean) nasce dalla consapevolezza della necessità di ripensare le modalità di produzione e gestione delle risorse agricole, promuovendo una filiera cerealicola più sostenibile e resiliente. Il focus è sulle aree del Mediterraneo, dove la produzione agricola è esposta a numerosi rischi: stress ambientali, cambiamenti climatici e instabilità geopolitiche che minacciano la sicurezza e l'efficienza della catena di approvvigionamento. L'obiettivo è aumentare efficienza, sostenibilità e redditività delle aziende agricole attraverso lo sviluppo di soluzioni basate sull'intelligenza artificiale.

Coordinato dall'Università della Calabria (UNICAL), il progetto coinvolge un consorzio internazionale con competenze interdisciplinari e complementari in ambito tecnologico e sociale. Tra i partner: Berlin School of Economics and Law (Germania), Iscte – Instituto Universitário de Lisboa (Portogallo), The American University in Cairo – School of Sciences and Engineering (Egitto), le aziende tecnologiche CAL-TEK (Italia) e SQLI Services (Tunisia), l'organizzazione internazionale Slow Food (Italia) e i centri di ricerca ministeriali CREA – Centro di Ricerca Cerealicoltura e Colture Industriali di Foggia (Italia) e Field Crops Central Research Institute (Turchia).

L'iniziativa si fonda su quattro principi considerati punti critici su cui agricoltori e stakeholder devono agire per ridurre i rischi di interruzione della filiera: monitoraggio della produttività e previsione della domanda; valutazione continua del rischio e previsione delle minacce; agilità nei processi di approvvigionamento e distribu-

zione, basata sulla collaborazione; utilizzo di tecnologie avanzate, come intelligenza artificiale e automazione, per ottimizzare i flussi informativi e logistici.

Tale approccio punta a rafforzare visibilità, flessibilità, velocità e resilienza della filiera, sia in risposta a eventi negativi improvvisi (ondate di calore, siccità, shock della domanda), sia durante crisi prolungate (pandemie, conflitti), favorendo adattamento e riconfigurazione continua dei sistemi.

La tecnologia, pur potente, non basta da sola: è necessario un approccio sistemico che tenga conto di persone, prodotti e processi. Il CREA-CI di Foggia contribuisce con il proprio *know-how* agronomico e qualitativo, analizzando lo *status quo* delle colture cerealicole e la loro adattabilità agli ambienti tipici del Mediterraneo, spesso colpiti da siccità e patologie fungine che riducono rese e qualità. Il centro fornirà una selezione delle varietà più idonee a questi contesti e definirà protocolli di buone pratiche agronomiche.

Dopo una mappatura dello scenario attuale, anche dal punto di vista socioeconomico, il progetto mira allo sviluppo di un sistema di allerta precoce, per prevedere vulnerabilità nella rete di approvvigionamento, attraverso l'integrazione di dati reali e simulati, e di un centro decisionale, basato su IA, che fornisca raccomandazioni operative e modelli predittivi per la gestione delle criticità. Parallelamente, saranno avviate attività di formazione e aggiornamento per gli operatori della filiera alimentare nei Paesi del Mediterraneo e dell'area MENA, nonché percorsi di collaborazione tra istituzioni e organizzazioni, con il coinvolgimento di cittadini e comunità locali, specie in Turchia ed Egitto.

In conclusione, CERERE adotta un approccio multi-attore alla filiera cerealicola, come illustrato in **Fig. 1**, coinvolgendo tutti gli attori: agricoltori, molini, trasportatori, intermediari e rivenditori.

*Daniela Marone - Anna Maria Mastrangelo - Donatella BM Ficco
Ricercatrici del CREA, Centro di ricerca Cerealcoltura
e Colture Industriali di Foggia*

Fig. 1 - Schema di tutti gli attori della filiera cerealicola coinvolti nel progetto CERERE.